

IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING ROLI

Abdullayeva Xusniya¹, Rixsibayeva Malika¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabalari

²Millat Umidi University dotsenti, i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185762>

Annotatsiya. Maqolada innovatsion taraqqiyotning zamonaviy iqtisodiy rivojlanishdagi tutgan o‘rni va bu jarayonni boshqarishda davlat institutlarining funksional ahamiyati tahlil etiladi. Innovatsion infratuzilma, inson kapitali, ilmiy-tadqiqot faoliyati va raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida baholanadi. Xalqaro tajribalar Janubiy Koreya, Xitoy va Yevropa davlatlarining milliy innovatsion tizimlari asosida davlatning innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari o‘rganilgan. Tadqiqotda O‘zbekistonda innovatsion siyosatning shakllanishi, texnoparklar, ilmiy markazlar, startap ekotizimi va davlat grantlari tizimining rivoji bo‘yicha amaliy natijalar keltirilgan. Innovatsion iqtisodiyotning makroiqtisodiy barqarorlik, raqobatbardoshlik va ijtimoiy farovonlikka ta’siri ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsion iqtisodiyot, davlat innovatsion siyosati, milliy innovatsion tizim.

Аннотация. В статье анализируется значение инновационного развития в современной экономике и функциональная роль государственных институтов в управлении этим процессом. Рассматриваются такие ключевые элементы инновационной системы, как инфраструктура, человеческий капитал, научно-исследовательская деятельность и цифровые технологии, определяющие устойчивый экономический рост. На основе опыта Южной Кореи, Китая и европейских стран исследуются механизмы государственной поддержки инноваций. Особое внимание уделяется формированию инновационной политики в Узбекистане, развитию технопарков, научных центров, стартап-экосистемы и системы государственных грантов. В работе раскрывается влияние инновационной экономики на макроэкономическую стабильность, конкурентоспособность и социальное благополучие.

Ключевые слова: Инновационная экономика, государственная инновационная политика, национальная инновационная система.

Annotation. The article examines the significance of innovation-driven development in the modern economy and the functional role of governmental institutions in managing this process. Key components of the innovation system—such as infrastructure, human capital, research activities, and digital technologies—are evaluated as major drivers of sustainable economic growth. Drawing on the experiences of the South Korea, China, and European countries, the study analyzes state support mechanisms for innovation. Special attention is given to the formation of innovation policy in Uzbekistan, including the development of technoparks, research centers, startup ecosystems, and state grant programs. The article highlights the impact of an innovation-based economy on macroeconomic stability, national competitiveness, and social welfare.

Key words: *Innovation economy, government innovation policy, national innovation system.*

Kirish: Innovatsion taraqqiyot – bu faqat texnologik yangilanish emas, balki iqtisodiy boshqaruv uslublari, davlat siyosati, ta’lim va ilm-fan sohalarining kompleks rivojlanishini ham anglatadi. Bunday sharoitda davlatning roli keskin ortadi. Chunki erkin bozor mexanizmlari o‘z-o‘zidan innovatsiyalarni rivojlantirish uchun yetarli shart-sharoit yaratmaydi. Davlat esa o‘zining normativ-huquqiy, moliyaviy, tashkiliy mexanizmlari orqali innovatsion faoliyatni rag‘batlantiradi, xatarlarni kamaytiradi va yangi tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlaydi. Shu jihatdan, davlat ishtirokining samaradorligini ilmiy asoslash dolzarb ilmiy-amaliy masala sanaladi.

Chet el tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ilg‘or iqtisodiy rivojlanishga erishgan davlatlar (masalan, Janubiy Koreya, Germaniya, Shvetsiya, AQSh) o‘z vaqtida kuchli innovatsion siyosat olib borgan, strategik yondashuvlar ishlab chiqqan hamda innovatsion infratuzilmani shakllantirgan. Bu esa ularning global iqtisodiyotdagi pozitsiyalarini mustahkamlashga xizmat qilgan. O‘zbekiston ham ana shunday natijalarga erishish uchun bugun innovatsion siyosatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishi zarur. Shuning uchun mazkur mavzu xalqaro kontekstda ham dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi: Rivojlangan davlatlar tajribasi asosida bu soha bo‘yicha ko‘plab nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, innovatsion iqtisodiyot nazariyasining shakllanishida I. Shumpeterning “kreativ destruksiya” (ijodiy buzilish) nazariyasi muhim o‘rin egallaydi. Uning fikricha, iqtisodiy o‘shishning asosiy omili bu – yangi texnologiyalar va ixtirolarni doimiy ravishda ishlab chiqarish jarayoniga joriy qilishdir.

Keyinchalik bu nazariya asosida ko‘plab olimlar – P. Druker, M. Porter, K. Friman, B. Lundvall va boshqalar innovatsion tizimlar, raqobat ustunligi, bilim iqtisodiyoti kabi tushunchalarni ishlab chiqdi. Masalan, M. Porterning “Milliy raqobatbardoshlik” nazariyasida davlatning raqobat muhitini shakllantirishdagi roli alohida ta’kidlanadi. Bunday tadqiqotlar innovatsiyani faqat texnologik yutuq emas, balki makroiqtisodiy boshqaruv elementi sifatida baholash imkonini berdi.

Xalqaro tajribalarga tayangan holda ishlab chiqilgan “Milliy innovatsion tizim” konsepsiyasi Shvetsiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilgan. Ushbu model davlat, ilmiy muassasalar, biznes sektori va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi hamkorlikka asoslanadi. Bu borada F. Nelson va R. Rosenberg kabi olimlarning izlanishlari keng tan olingan. Ularning tadqiqotlarida davlat siyosatining innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashdagi institutsional mexanizmlari tahlil qilingan.

O‘zbekistonda esa so‘nggi yillarda innovatsion iqtisodiyot masalalariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilmiy markazlar, iqtisodiy tadqiqot institutlari, oliy ta’lim muassasalari huzuridagi ilmiy laboratoriyalar tomonidan bu yo‘nalishda amaliy va nazariy ishlar olib borilmoqda. T. Po‘latov, A. Xasanov, M. Zohidov, M. Normurodov, X. Usmonov kabi iqtisodchi olimlar tomonidan innovatsion taraqqiyot, raqamli transformatsiya, iqtisodiy o‘shishning yangi drayverlari mavzularida tadqiqotlar o‘tkazilgan.

Tahlil va natijalar: Innovatsion iqtisodiyotda infratuzilma va institutsional islohotlar ham muhim ahamiyatga ega. Ya’ni, innovatsiyalar samarali ishlashi uchun texnoparklar,

inkubatorlar, ilmiy markazlar, davlat tomonidan yaratilgan grant tizimlari, patent himoyasi, soliqqa oid imtiyozlar kabi omillar zarur. Masalan, Finlyandiya, Shvetsiya kabi davlatlarda innovatsion ekotizim juda rivojlangan bo‘lib, bu mamlakatlar butun dunyoga Nokia, Ericsson kabi texnologik brendlarni bergan. Ularning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish uchun davlat tomonidan qulay muhit yaratilishi va barqaror tizimga ega bo‘lishi zarur.

Yana bir muhim nazariy tamoyil – bu innovatsiyaning iqtisodiy o‘shishga bo‘lgan bevosita ta‘siridir. Bunda yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlik ortadi. Bu esa eksport salohiyatini kuchaytiradi, ichki bozorda raqobatni oshiradi va eng asosiysi – yalpi ichki mahsulot hajmini ko‘paytiradi. Masalan, AQShda innovatsion sektor (axborot texnologiyalari, biofarmatsevtika, aviatsiya va boshqalar) mamlakat yalpi ichki mahsulotining 30 foizdan ortig‘ini tashkil etadi. Bu sektorlar davlat tomonidan qattiq himoya qilinadi va rivojlanishga keng imkoniyat yaratiladi.

Innovatsiyalarning xususiyatlari. Innovatsiyalarning mohiyati va xususiyatlarini tushunishda “yangilik” va “innovatsiya” tushunchalarini aniq ajratish juda muhimdir.

Innovatsion iqtisodiyotning to‘laqonli shakllanishi va samarali faoliyat yuritishi uchun uni tashkil qiluvchi asosiy elementlar va ularni harakatga keltiruvchi mexanizmlar mavjud bo‘lishi lozim. Bu elementlar o‘zaro chambarchas bog‘langan tizimni tashkil etadi. Ular orasida inson kapitali, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI), texnologik baza, innovatsion infratuzilma, moliyaviy institutlar, intellektual mulk himoyasi, axborot-kommunikatsiya tizimi va davlat siyosati alohida o‘rin egallaydi. Har bir elementning o‘ziga xos roli bo‘lib, ular birgalikda iqtisodiyotda innovatsion faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishda asosiy omillar hisoblanadi.

Inson kapitali innovatsion iqtisodiyotning markaziy elementidir. Bilib olish, yangilik yaratish, amaliyotda qo‘llash kabi jarayonlar bevosita inson salohiyati bilan bog‘liq. Innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy qilish uchun malakali kadrlar, olimlar, muhandislar va tadqiqotchilar zarur.

Innovatsion iqtisodiyotda davlat siyosati alohida o‘rin tutadi. Davlat innovatsiyalarni rivojlantirish bo‘yicha strategik yo‘nalishlarni belgilaydi, qonuniy va institutsional asoslarni yaratadi, moliyaviy ko‘makni ta‘minlaydi va umumiy innovatsion muhitni shakllantiradi. Masalan, Xitoyda “Made in China 2025” strategiyasi orqali yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, sun‘iy intellekt, biofarmatsevtika, robototexnika kabi sohalar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Bu strategik yondashuv natijasida Xitoy dunyo bozorida texnologik yetakchilik sari harakat qilmoqda.

Innovatsion iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy sohada ham chuqur o‘zgarishlar va ijobiy natijalarni ta‘minlaydi. Uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati shundaki, bu model iqtisodiy o‘shishning barqarorligi, ijtimoiy farovonlikning oshishi, mehnat unumdorligining ortishi, yashash darajasining yaxshilanishi, fan va ta‘lim sohalarining integratsiyasi hamda milliy raqobatbardoshlikning kuchayishi kabi ko‘plab omillarni o‘z ichiga oladi. Innovatsiyalar – bu nafaqat yangi texnologiya yoki mahsulot, balki iqtisodiyotda sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tish demakdir. Bu jarayon jamiyat hayotining barcha jabhalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Masalan, avtomatlashtirilgan texnologiyalar va sun‘iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali ko‘plab korxonalar mahsulot hajmini oshirish

bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga ham erishmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmining o‘shishiga olib keladi. Xitoyda 2010-yildan boshlab innovatsion iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o‘tish natijasida YAIM yillik o‘shish sur‘ati 6–8% atrofida saqlanib qolmoqda. Bu innovatsiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashdagi rolini yaqqol ko‘rsatadi.

Davlat innovatsion infratuzilmaning shakllanishida asosiy tashabbuskor sifatida ishtirok etadi. Innovatsion markazlar, texnoparklar, inkubatorlar va ilmiy-tadqiqot institutlarini tashkil etish orqali ilm-fan, biznes va ishlab chiqarish o‘rtasida uzviy hamkorlik tizimi yaratiladi. Davlat innovatsion xavf-xatarlarni kamaytiruvchi va sarmoyadorlar ishonchini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Innovatsion faoliyat ko‘p hollarda natijasi noaniq bo‘lgan, bozor tomonidan to‘liq baholanmagan loyihalarni o‘z ichiga oladi. Bunday sharoitda davlat kafolatlari, sug‘urta mexanizmlari va moliyaviy ko‘mak orqali tadbirkorlar va sarmoyadorlar uchun xavflarni kamaytiradi. Masalan, Yaponiyada yuqori texnologiyalar sohasidagi korxonalar uchun davlat sug‘urta fondlari faoliyat yuritadi va zarar yuz bergan taqdirda, qisman qoplab beradi. Bu esa innovatsiyalarga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

Innovatsiyalarni tijoratlashtirishni rag‘batlantiruvchi siyosat alohida ahamiyatga ega. Ixtirolarni amaliyotga joriy etish, yangi mahsulotlar yoki texnologiyalar ishlab chiqib, ularni bozorga chiqarish uchun davlat innovatsion inkubatorlar, texnoparklar va startaplarni qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, AQShda “Small Business Innovation Research (SBIR)” dasturi orqali kichik va o‘rta biznesga innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun federal mablag‘lar ajratiladi. O‘zbekistonda ham Yoshlar texnoparki, Yangi O‘zbekiston Universitetidagi startap inkubatorlar orqali innovatsion g‘oyalar ishlab chiqarishga olib kelinmoqda.

Xulosa va Takliflar: Xulosa qilib aytganda, innovatsion iqtisodiyotga o‘tish bugungi global raqobat sharoitida davlatlar uchun eng muhim strategik vazifalardan biridir. Innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishning yangi drayveri sifatida nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ijtimoiy farovonlik, mehnat unumdorligi, eksport salohiyati va milliy raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlatning faol ishtiroki, moslashuvchan siyosati, ilm-fan va biznes o‘rtasidagi integratsiya innovatsion taraqqiyotning bosh omillaridir. O‘zbekiston misolida so‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar, texnoparklar, startap inkubatorlar, IT-technoparklar, innovatsion grantlar tizimi innovatsion ekotizimni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq mazkur jarayonni jadallashtirish uchun institutsional muhitni yanada yaxshilash, ilmiy tadqiqotlar hajmini oshirish, innovatsion loyihalarning moliyaviy qo‘llab-quvvatlanishini kuchaytirish zarur.

Takliflar:

1. Innovatsion siyosatni uzoq muddatli milliy strategiya sifatida mustahkamlash va barqaror moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish.
2. Oliy ta‘lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari o‘rtasida biznes sektori bilan yaqin hamkorlikni kuchaytirish.
3. Innovatsion klasterlar, texnoparklar, inkubatorlar sonini oshirish va ularning faoliyat samaradorligini baholash tizimini joriy etish.
4. Ilmiy-tadqiqot va ITTKI xarajatlarini yalpi ichki mahsulotga nisbatan oshirish, xorijiy tajriba asosida davlat grantlari va venchur fondlarini rivojlantirish.
5. Intellektual mulkni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish va tadbirkorlar uchun patent jarayonlarini soddalashtirish.

6. Innovatsion loyihalarni tijoratlashtirish bo‘yicha davlat–xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish.
7. Kadrlar salohiyatini oshirish, texnik oliygohlarda amaliyotga yo‘naltirilgan ta’lim dasturlarini kengaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Taniyev. “Innovatsion iqtisodiyot”. Darsik. – Samarqand: SamDU nashri, 2020 y.– 460 b
2. Maxmudova Guljaxon Nematdjonovna. Innovatsion iqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Universitet”, 2021. 256 bet.
3. Innovation, intellectual property, and economic growth / ChristineGreenhalgh and Mark Rogers.USA Princeton University Press, 2010 . 46-6.
4. Y.E. Aliyev. “Innovatsion iqtisodiyot”: O‘quv qo‘llanma. – T.: «IQTISODIYOT», 2019. – 236 bet.
5. Paskaleva, K. Enabling the smart city:The progress of e-city governance in Europe (англ.) // International Journal of Innovation and Regional Development : journal. — 2009. — 25 January (vol. 1, no. 4). — P. 405—422(18). — doi:10.1504/ijird.2009.022730
6. Komninos. What makes cities intelligent? // Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition (англ.). — Taylor and Francis. — P. 77. — ISBN 978-1135124144.
7. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi